

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6365720>

Saydamatov Ikromjon Nazirovich

O`zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Ingliz funksional lekasikasi kafedrasi katta o`qituvchisi

Аннотация: *Ушбу мақолада фразеологик бирликларнинг лингвокултурологик хусусиятлари борасидаги фикрлар келтирилган. Шунингдек, инглиз ва ўзбек тилларида фразеологик бирликларнинг лингвокултурологик хусусиятларига оид мисоллар келтирилган.*

Калит сўзлар: *фразеологик бирликлар, лингвокултурология, фразеологик тизимлар, инглиз тили, ўзбек тили*

LINGUCULTUROLOGICAL PROPERTIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Annotation: *This article provides insights into the lingvoculturological properties of phraseological units. There are also examples of lingvoculturological features of phraseological units in English and Uzbek.*

Keywords: *phraseological units, lingvoculturology, phraseological systems, English, Uzbek*

ЛИНГКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Аннотация: *В данной статье дается представление о лингвокультурологических свойствах фразеологизмов. Приводятся также примеры лингвокультурологических особенностей фразеологизмов английского и узбекского языков.*

Ключевые слова: *фразеологизмы, лингвокультурология, фразеологические системы, английский язык, узбекский язык.*

Бугунги глобаллашув даврида чет тилларини билиш аҳамияти кун сайин ортиб бормоқда. Натижада, маданиятлар ва халқлар ўртасидаги алоқа муаммоларини тадқиқ қилиш тобора интенсивлашмоқда. Замонавий тилшунослик ҳар бир янгилик, шу ўринда замон талабларидан ортда қолмаган

қолда алоқа алмашинувини таъминлаётган тилларнинг лингвокултурологик жиҳатлари тадқиқига алоҳида эътибор қаратиб бормоқда.

Хусусан, фразеологизмларнинг лингвокултурологик жиҳатдан таҳлилига ўтар эканмиз, этнос, маданият, манавият, халқ, миллат, каби тушунчаларга дуч келамиз. XX аср бошларидан буён кўплаб илмий назарияларда тил ва маданият ажралмас бирлик деган қараш шакллана бошлади. Маданият тилшунослик билан шунчаки ёнма-ён соҳагина бўлиб қолмай, балки “инсон сири, тил ва матн сирини чуқур таҳлилсиз тушуниб бўлмайди” деган феномен сифатида тадқиқ қилина бошланди. Ижтимоий фанларда этнос лексемасини халқ маъносида ҳам қўллайдилар. “этногенез” эса бирор халқнинг келиб чиқиши деб тушунилади. Маданият ана шу этноснинг ижтимоий ва тарихий жараёнида вужудга келади.

Фалсафа луғатида маданиятга қуйидагича таъриф берилади: “Маданият (лотинча культура парвариш қилиш, ишлов бериш) – ижтимоий амалиёт жараёнида инсоният яратган ва яраётган ҳамда жамият тараққийётида тарихан эришилган босқични характерлайдиган моддий ва маънавий бойликлар мажмуидир”.

Тилшуносликда янги йўналиш сифатида қаралаётган этнолингвистика, лингвокултурология каби соҳалар тил характери ва миллат характерининг ўзаро алоқадорлигини ўрганар экан, шу ўринда миллий тил ва миллий маданият муштараклигидан келиб чиқиб тилдаги лисоний birlikларнинг лингвистик ва маданий белгиларининг амалий аҳамиятини текширишни ўз олдига асосий вазифалар сифатида қўяди.

Инглиз тилшунослигида фразеологик birlikларнинг жой номлари билан алоқадорликдаги вариантлари ҳам анча кўпдир, бундан келиб чиқиб уларни лингвомаданий жиҳатлари таҳлили ниҳоятда муҳим назарий ҳамда амалий аҳамият касб этади деб айта оламиз.

Қуйида жой номлари билан боғлиқ фразеологизмларга мисол келтирамиз:

“have kissed the Blarney stone” – тилёғламачи, хушомадгўй, илоннинг ёғини ялаган. (Изоҳ: Ирландияда Бларни қасри олдида катта тош бўлган, бу ҳақида қатор инглиз афсоналари мавжуд. Хусусан, инглиз халқи афсоналарига кўра, бу тошни ўпган одам хушомадгўйлик, лаганбардорлик иллатларни ўзида олиб юришга бир умр маҳкум бўлиб қолади.);

“go for a Burton” – ўлмоқ, кўз юммоқ, изсиз йўқолмоқ, шаҳид кетмоқ. (Изоҳ: Бартон – Стаффордшир вилоятида жойлашган пиво ишлаб чиқаришга ихтисослашган кичик шаҳар. Бу иборани британиялик учувчилар биринчи марта II жаҳон уруши даврида ўзларининг урушда ҳалок бўлган қуролдош дўстларини эслаб ишлатган).

“Демакки, фразеологик birlikлар қайси тилга ёки мавзуга оид бўлмасин улар тил эгаси бўлган халқнинг турмуш тарзи, урф-одати, миллий маданияти, оғзаки ижодда тасвирланган руҳий кечинмалари, бугунги ва эртанги кун орзу –

истаклари ифодаси асосида юзага келади. Бошқача айтилганда фразеологизмлар халқ томонидан яратилган тил бирлигидир. Шу сабабдан фразеологизмларда интенсивлик ифодалаш даражаси ҳам кучлидир. Интенсивликни ифодаловчи фразеологик бирликлар структурал таҳлили натижасига кўра *adv+verb* моделининг фаоллиги қайд этилади” .

Ўзбек тилшунослигида Профессор Ш. Рахматуллаев ибораларни маъно турлари жиҳатдан

а) номловчи иборалар;

б) ифодаловчи ибораларга ажратиб тасниф қилади:

- номловчи иборалар – маълум предметга хос белгининг номи (дўппининг тагидек),

- ҳаракат ҳолатнинг номи (оғиз кўпиртирмоқ),

- ҳаракатга хос бўлган белгининг номи (эшиқдан ҳайдасанг тешиқдан келади) кабиларни билдирувчи ибораларни гуруҳлаб беради . Бундай тасниф эса, ўз навбатида, ибораларнинг маълум бир қисми матнларда номинатив функция бажариши мумкинлигини исботлайди.

Мисол учун, белни боғламоқ ибораси оддий ҳаракатга шайланмоқ, отланмоқ маъносини ифодалашга хизмат қилади. Бу иборани лингвокултурологик жиҳатдан таҳлил қиладиган бўлсак, унда ўзбек халқига хос бўлган урф-одат ва анъаналар яққол кўриниб турганининг гувоҳи бўламиз. Биргина шу ибора орқали ўзбекларга хос бўлган маданият, ёрдамга ошиқиш ҳисси ифодаланибгина қолмай, балки тўй-маъракаларда кишилар белига боғлаб оладиган маҳсус миллий аксессуар, яни “белбоғ” га ҳам ишора мавжуддир.

Фразеологизмлар турлича номларни аташ билан бир қаторда, салбий ёки ижобий бўёқдорликка ҳам эга бўлади. Ва кишиларнинг қувончи, кулгуси, қайғу, нафратини ўзида акс эттиради. Мазкур мавзуда ўзбек тилшунос олими К. Бозорбоев

тадқиқот олиб борган.” Сўзлашув нутқи жонли, ҳаётий ва турмуш нутқидир. Унда кишиларнинг кундалик турмуши ва муносабат натижасида туғилувчи ижобий муносабатлар ўз ифодасини топади. Сўзлашув нутқида сўзловчининг руҳий олами, ҳолати ҳам мужассамлашган бўлади. Шу туфайли сўзлашув нутқида кишиларнинг

ўзаро ижобий муносабати ва руҳий ҳолатларини ифодаловчи фразеологизмлар кўп ишлатилади . Тилшунос олим фразеологизмларни ижобий ва салбий маъноларни ифодалаши жиҳатидан алоҳида гуруҳларга бўлган ҳолда қуйидагича таснифлаган :

Ижобий муносабатни ифодаловчи фразеологизмлар:

Сўзловчининг қувончин ифодаловчи фразеологизмлар: Бахти очик, бахти кулган, оғзи қулоғида, терисига сиғмайди

Бирлик, ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик маъноларини ифодаловчи фразеологизмлар:

Бир ёқадан бош чиқармоқ, бир жон-бир тан бўлмоқ, бир овоздан

Сезгирлик, зийраклик, билимдонликни ифодаловчи фразеологизмлар:

Ишни кўзини билмоқ, ер тагида илон қимирласа сезмоқ

Бадавлатлик, тўқликни ифодаловчи фразеологизмлар:

Бели бақувват бели йўғон, обрўйи ошди, пешонаси очилди

Кўп фикрлик, идрок қилиш, фаҳхламоқ маъносини ифодаловчи фразеологизмлар:

Ўйга толмоқ, ҳаёлга чўймоқ, ёдига келтирмоқ

Кам гаплик, гапирмасликни ифодаловчи фразеологизмлар:

Оғзига талқон солмоқ, оғизни, тилни муҳрламоқ

Сўзлашув нутқи жонли, ҳаётини ва турмуш нутқидир. Унда кишиларнинг кундалик турмуши, ўзаро муносабати ва муносабат натижасида туғилувчи ижобий муносабатлар ўз ифодасини топади. Сўзлашув нутқида сўзловчининг руҳий олами, ҳолати ҳам мужассамлашган бўлади. Шу туфайли сўзлашув нутқида кишиларнинг ўзаро ижобий муносабати ва руҳий ҳолатларини ифодаловчи фразеологизмлар кўп ишлатилади.

Демак, салбий маънони ифодаловчи фразеологизмлар нутқда маълум кишиларга хос айёрлик, қувлик, шумлик, дағаллик, камситиш, киноя, нафрат, сўкиш, койиш, қарғиш дангасалик, ялқовлик, лапашанглик, шошилиш, ҳовлиқиш, тўпалон, қаттиқ ғазабланиш каби кўплаб салбий маъно муносабатларини ифодалайди ва бу турдаги фразеологизмлар жамиятдаги золим, жоҳил кишиларнинг характерини ифодалашда катта аҳамият касб этади.

Инглиз тилшунослигида халқнинг урф-одатлари, ирим-сирим, тарихий воқеалар асосига қурилган фразеологизмлар ҳам мавжуддир ва улар қуйидагича. масалан:

урф-одатлари ва анъаналари асосида:

baker's dozen — 'a group of thirteen'. Қадимда инглиз савдогарлари нонвойлардан ўн иккита бўлка нон ўрнига ўн учта олишган. Ўн учинчиси савдогарларнинг даромади ҳисобланган. (Ўзбек халқи маданияти жиҳатидан бу ҳолат "тарози ҳақи"га тўғри келади);

Ирим-сиримлар ва афсоналар асосида:

black sheep — 'a less successful or more immoral person in a family or a group'. Қадимда одамлар "black sheep" иблиснинг белгиси эканлигига ишонишган. Инглиз ва ўзбек халқ маданиятининг ўхшашлигини қарангки, мазкур ҳолатни ўзбек културасида "қора мушук" образи ифодалайди. Кишилар йўлларида қора мушук чиқишини омадсизлик ҳисоблайдилар.

The halcyon days — 'a very happy or successful period in the past'. Қадимги афсонага кўра ҳалсён (кўкторғоқ) ўз полонларини денгиздаги инларида

парвозга ўргатган ва бу пайтда денгиз таҳминан 2 ҳафта тамоман тинч бўлган. (Ўзбек фразеологиясида бу тушунча “бошига бахт қуши (Хумо) қўнмоқ”, ибораси орқали изоҳланади.

“Тарихий воқеа, шахслар ёки фактлар

as well be hanged {or hung} for a sheep as a lamb — 'something that you say when you are going to be punished for something so you decide to do something worse because your punishment will not be any more severe'

Қадимги қонунлардан бирига кўра, битта қўй ўғирлаган одам ўлим жазосига маҳкум қилинган, шунинг учун бу кўпроқ нарса ўғирлашга арзийди чунки ундан оғир жазо йўқ деб ҳисобланган.

to do a Thatcher — 'to stay in power as prime minister for three consecutive terms (birinchi Konservativ minister Margaret Thatcher)';

Кундалик турмуш тарзи асосида шаклланган фразеологизмлар”:

carry coals to Newcastle — 'to take something to a place where there is plenty of it available'. Newcastle - shimoliy Angliyadagi juda ko'p neft ishlab chiqiriladigan shahar; to get out of wood — 'to be saved from danger or difficulty'. [1]

Муқаддас битиклар асосида ўзлаштирилган фразеологизмлар:

the left hand does not know what the right hand is doing — 'communication in an organization is bad so that one part does not know what is happening in another part';

the kiss of Judas — 'any display of affection whose purpose is to conceal any act of treachery' (Matthew XXVI: 49); Инглиз тилшунослигида турли халқлар ва миллат тилларидан ўзлашган, ҳамда инглиз халқи маданиятининг туб илдизларига қадар сингиб кетган кўплаб фразеологизмлар ҳам мавжудки, баъзида инглизларнинг ўзи ҳам улар ўзга тиллардан кирган ўзлашма бирликлар эканлигини ажрата олишмайди. Ушбу ҳолат бу халқ ва миллатларнинг қадриятлари, ҳудуди ва дунёқараши ғоятда ўхшаш ва яқинлиги билан изоҳланади. Инглиз тилшунослигида қардош тиллардан ўзлаштирилган фразеологик бирликлар Нурматова, М ўз илмий ишида қуйидагича асослар орқали таснифлаб беради:

Қадимги афсоналар ва мифлар (турли хил динларга ва урф-одатларга тегишли бўлган) асосида шаклланган фразеологизмлар:

to cut the Gordian knot — 'to deal with a difficult problem in a strong, simple and effective way' (қадимги афсонада айтилишича Гордиус, қадимги мамлакатнинг қироли, жуда чигал бир тугунни тугади ва бу тугунни ким

еча олса, ўша одам Осиёни бошқаради деб башорат этади. Бу тугун Буюк Александрнинг қиличи билан кесилади);

a Procrustean bed — 'a harsh, inhumane system into which the individual is fitted by force, regardless of his own needs and wishes' (Греция мифологиясидан. Procrustes — саёхатчиларни кравотга ётишга ва уларни шу кравотни узунлигига мос бўлишига мажбурлаган ўғри. Агар калта бўйли саёхатчи бўлса уларни қўл

оёқларини чўзишга буюрган, агар кравотдан узун бўлса ортиқча узунликни кесиб ташлаган).

2. Дунёдаги тарихий воқеалар ва далиллар асосида ўзлаштирилган фразеологизмлар:

to cross the Rubicon — “to do something which will have very important results which cannot be changed after”. Julius Caesar – Италиядаги Рубикон дарёсини кесиб ўтгандан кейин қилган ғалабасидан сўнг уруш бошлаган;

to meet one's Waterloo — “be faced with, esp. after previous success, a final defeat, a difficulty or obstacle one cannot overcome (Наполеоннинг Ватерлоо (1815) даги мағлубиятидан);

a heavy hitter— ‘someone who is powerful and has achieved a lot’ {American}; **a hole card** — ‘a secret advantage that is ready to use when you need it’ (American);

be home and hosed — ‘to have completed something successfully’ (Australian);

4. Бошқа тиллардан ўзлашган фразеологизмлар:

second to none — ‘equal with any other and better than most’ (Лотин тилидан: нуллисесундус);

for smb's fair eyes — ‘because of personal sympathy, not be worth one's deserts, services, for nothing’ (Француз тилидан : pour les beaux yeux de qn.);

let the cat out of the bag — ‘reveal a secret carelessly or by mistake’ (Немис тилидан : die Katze aus dem Sack lassen);

tilt at windmills — ‘to waste time trying to deal with enemies or problems that do not exist’ (Испан тилидан: acometer molinos de viento)”;

Фразеологизмларнинг лингвомаданий хусусиятларидан яна бир муҳим жиҳати, бу уларнинг нутқни ихчамлаш функциясига эга эканлигидир.

Жумладан, Ўзбек адабий тилда “кўп гапирмоқ”, “вайсақилик қилмоқ” маъносида “гапга уста” ибораси билан ихчам тарзда ифодаласа бўлади. “Тош отишга уста” иборасини “ёмонлик, душманлик ҳатти-ҳаракатларини қилишда моҳир” маъносида қўллаш мумкин.

Қолаверса, Ўзбек тилида мавжуд бўлган аксарият ибораларнинг экспрессив-эмоционал бўёқдорлиги уларнинг ажралмас хусусияти саналади. Масалан, тилимиздаги “арпасини хом урмоқ” ибораси “нима ёмонлик қилди” маъносини ифодалайди. Бу иборанинг кучли оҳанг билан талаффуз қилинса, иборадаги эмоционалликнинг кучлилиги ортади.

Ўзбек тилида шундай мақоллар борки, ширин панд-насихат қилади, ақл ўрагатади, мард ва ботир бўлишга даъват этади; шундай мақоллар борки, аччиқ, айбингизни дангал юзингизга айтади, сизни тарбиялайди, лаганбардор, қаллоб, порахўр, муттаҳам, ёлғончи, ўғри, лўттибоз, иккиюзлама одамнинг жазосини беради, аччиқ, аламли сўзлар билан пичинг қилиб, араз ва киноя аралаш бошлаб адабини беради. Лингвокултурологик таҳлилларимиз давомида, фразеологизмларнинг халқ ҳаётида тутган ўрни билан ҳам қизиқдик, ва

қуйидагича фаразга эга бўлдик: Ўзбекларда -халқ қайғуси, мақол ғазаби-халқнинг ғазаби, мақол кулгуси-халқнинг кулгуси демақдир.

Мақол ўзбек халқи учун асрнинг садоси, узоқ ўтмиш билан ҳамнасафлик ҳиссини уйғотувчи мангу чақириқ ҳам замонлар ора кўприқдир. Бизнинг фикримизча, мақол-ҳеч бир подшо эълон қилмаган фармон, ҳеч бир президент муҳрамаган қонун, ҳеч бир давлат томонидан битилмаган конституциядир.

Ўзбек маданияти томондан қаралганда, халқимиз асосан қишлоқ хўжалигига ихтисослашганлиги боис, қишлоқ хўжалиги соҳасига оид фразеологик бирликлар тез-тез учраб туради. Ўзбек тилидаги миллий матал ва мақолларида чўпон, тегирмончи, деҳқончилик каби фаолият турлари ўз аксини топган.

Мисол учун, чўпоннинг таёғидек тўғри (ҳалол, ҳақгўй, тўғри сўз-Таржима бизники);

деҳқон ёмғирда тинади (ишга қобилиятли, меҳнаткаш, масъулиятли-Таржима бизники);

тегирмончидан ун сўрама (ҳасис, қизғанчиқ- Таржима бизники). Таржима эмас, балки ТАЪРИФ бизники деган маъқул

Икки тил маданиятининг ўзига хосликларини ўрганиш мобайнида, кўпгина истеъмолдаги фразеологик бирликлар ошхона ва унинг жиҳозлари иштирокида ҳам пайдо бўлганини кузатдик. Фикримизча, бу каби фразеологизмлар ҳаётий тажриба асосида юзага келишини инобатга олиб, уларнинг аёллар томонидан яратилганлиги асло эҳтимолдан холи эмас.

Мисол учун,

eng: *too many cooks spoil the broth* (said when there are too many people involved in trying to do the same thing, so that the final result will not be good);

ўзб: аталадай суюқ (ожиз), қозонга яқин юрсанг қораси юқади, ёғ тушса ялагудек, чучварани хом санамоқ

Умуман олиб қаралганда, ҳар қандай тилнинг фразеологик луғат таркиби ўзининг лингвокултурологик хусусиятларига эгадир. Иккита ёки ундан кўп тилларнинг фразеологик таркибининг маълум фарқларини аниқлашда, ушбу фарқлар айнан нимада намоён бўлишини фақатгина уларнинг таққослаб ўрганилиши орқалигина изоҳлаш имкони мавжуд. Албатта, чоғиштирилаётган тилларнинг генетик алоқаси қанчалик узоқлашган бўлса, бу фарқ шунчалик чуқурроқ бўлиб бораверади. Ва аксинча, тиллар қанчалик яқин бўлса шунчалик фразеология соҳасида уларда кўп ўхшаш хусусиятлар кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. Абрамова А.Г. Фразеологические единицы с компонентами-соматизмами в разноструктурных языках, -На материале русского и

чувашского языков. Автореферат дисс. ... кан. фил. наук. Чебоксары, 2005. 20 с.

2. Nurmatova M.R. Ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologizmlarning leksik-semantik xususiyatlari: Magistrlik dis.—Urganch, 2014.—23 b

3. Ольшанский И.Г. Лексика, фразеология, текст: лингвокультурологические компонент [Текст]//Язык и

4. Papi M.B. Idiomatic and figurative uses of “hand” in English and “muno” in Italian: embodiment and cultural filters. // Main Session Talks. Pisa, 2013.

5. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати / араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар. – Т.: Университет, 2003. – 335 б.

6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати - Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – 380 б.

7. Ricoeur, P. (1978). The rule of metaphor: Multidisciplinary. Outledge and Kegan.

8. Сабитова З.К. Лингвокультурология: Учебник. – М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 8-9.

9. Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. –Тошкент, 1983. –Б.120.

10. Talmy, L. (1988). Force dynamics in language and cognition. Cognitive Science, 12, 49-100.